

FUNKSIYANI TEKSHIRISHGA OID TAVFSIYALAR

Koshnazarov Rasul Atabekovich

Toshkent davlat pedagogik universiteti katta o'qituvchisi
rasul.koshnazarov@mail.ru

Xolmatov Dostonbek Dilshod o'g'li

Toshkent davlat pedagogik universiteti talabasi
xolmatovdostonbek33@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049649>

Annotatsiya. Maqolada funktsiyani tekshirish masalasi ko'riladi, funktsiyani tekshirishda turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, to'la tekshirishda nimalarga e'tibor berish muximligi ko'rib chiqilgan va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: funktsiya, grafik, xosila, misol, monotonlik, ekstemumlar, qavariqlik va botiqlik.

Funktsiyani to'la tekshirish bo'yicha matematikaga oid adabiyotlarda turlicha yondashuvlar mavjud. Ba'zi adabiyotlarda tekshirishdan maqsad grafikni chizish bo'lsa, ba'zilarida grafik chizilgach undan foydalanib boshqa xususiyatlar xam yoritiladi. Funktsiyani to'la tekshirishda muhim hususiyatlar orqali funktsiya grafigi chizilgach qo'shimcha hususiyatlari grafikdan foydalanib aniqlanishi mumkin. Har bir funktsiya uchun o'ziga hos yondashuv tanlash lozim. Quyidagi misol orqali funktsiya grafigini chizishda muxim bo'lgan xususiyatlarni ko'rib chiqaylik.

Misol. $y = \frac{x}{e^x}$ funktsiyaning grafigini chizing.

- Funktsiyaning aniqlanish sohasi $D(f) = (-\infty; +\infty)$ dan iborat, demak grafik bitta uzluksiz chiziqdan iborat.

- Funktsiyaning nollari va ishorasini aniqlash.

$x=0$ da $y=0$ o'rinli, chunki $\frac{0}{e^0}=0$, $x=-1$ da $y = \frac{-1}{e^{-1}} = -e < 0$ va $x=1$ da $y = \frac{1}{e} > 0$ bo'ladi. Funktsiyaning musbat va manfiy oraliqlari chizmada keltirilgan.

Funktsiyaning taxminiy grafigi quyidagicha bo'ladi.

1 - rasm

- Funksiyaning monoton oraliqlarini xosila yordamida topaylik

$$y' = \frac{e^x - xe^x}{e^{x^2}} = \frac{e^x}{e^{x^2}}(1-x) = \frac{1-x}{e^x} \text{ buni nolga tenglab}$$

$$\frac{1-x}{e^x} = 0 \text{ dan } x=1 \text{ ni topamiz. } x=-1 \text{ da xosila } \frac{1-(-1)}{e^{-1}} = +2e > 0 \text{ va } x=2 \text{ da}$$

$$\frac{1-2}{e^2} = \frac{-1}{e^2} < 0 \text{ bo'lgani uchun monoton oraliqlari quyidagicha bo'ladi.}$$

$$\frac{1-x}{e^x} > 0 \text{ bo'lgani uchun } (-\infty; 1) \text{ da o'suvchi}$$

$$\frac{1-x}{e^x} < 0 \text{ bo'lgani uchun } (1; +\infty) \text{ da kamayuvchi}$$

$F(1) = \frac{1}{e}$ qiymat maksimum bo'ladi.

Funksiyaning taxminiy grafigi quyidagicha bo'ladi.

2- rasm

-Funksiyaning qavariq va botiqligi ikkinchi tartibli xosila yordamida aniqlanadi.

$y'' = \left(\frac{1-x}{e^x}\right)' = \frac{-e^x - (1-x)e^x}{(e^x)^2} = \frac{-e^x(1+[1-x])}{[e^x]^2} = \frac{-2+x}{e^x}$ ni nolga tenglab

$y''=0$ tenglikdan va $\frac{-2+x}{e^x}=0$ ekanligidan $x=2$ aniqlanadi. Uning chap va o'ng tomonlaridan nuqtalar olib

$x=3$ da $\frac{-2+3}{e^3} = \frac{1}{e^3} > 0$ va $x=1$ da $\frac{-2+1}{e^1} = \frac{-1}{e} < 0$ ni aniqlaymiz

Demak funksiya $(-\infty; 2)$ da qavariq, $(2; +\infty)$ da botiq bo'ladi.

Funksiyaning taxminiy grafigi quyidagicha bo'ladi.

3 -rasm

Yuqoridagi 3 ta rasmni solishtirish orqali funksiya grafiglari orasidagi farqni topish mumkin. Funksiya xaqidagi ma'lumotlar ortishi bilan uning grafigi aniqroq bo'lib boraveradi. Funksiya grafigi xaqidagi boshqa ma'lumotlarni grafik yordamida aniqlab olish mumkin. Masalan eng katta qiymati, chegaralanganligi, qiymatlar to'plami va boshqalar. Funksiyani to'la tekshirishda eng avvalo muxim ma'lumotlar yordamida grafikni chizishga xarakat qilish lozim. Boshqa qo'shimcha ma'lumotlar grafik asosida ham aniqlanishi mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Claudia Canuto, Anita Tabacco Matematik analiz. 1. Springer-Verlag. Italia, Milan. 2008.-435p.
2. Toshmetov O', Turgunbaev R. Matematik analizdan misol va masalalar to'plami. 1-q. TDPU. 2006 y.-140 b.
3. Turgunbaev R.M., Koshnazarov R.A., Raximov I.K. Matematik analiz. Mustaqil ta'lim uchun metodik ko'rsatmalar. T.TDPU. 2013 y. – 56 b.

4. Turgunbaev R.M., Koshnazarov R.A.,Bo'lg'usi matematika o'qituvchilarining matematik kompetentligini kontekstli yondashuv asosida rivojlantirish. Monografiya T. TDPU 2017 y.-160 b

